

TIKUVCHILIK ATAMALARINI O'QITISHDA INNOVATSION USULLAR

Hakimova Ziyoda Tohirjon qizi

FarDU katta o'qituvchisi, f.f.f.d.(PhD)

Email: ziyodahakimova@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.17491866>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tikuvchilik atamalarini o'qitishda innovatsion yondashuvlar yoritilgan. An'anaviy yodlashga asoslangan usullardan farqli ravishda, zamonaviy usullar vizual ko'makchilar, interaktiv mashg'ulotlar, o'yin shaklidagi topshiriqlar, texnologik vositalar va loyiha asosida o'qitishni o'z ichiga oladi. Bunday yondashuvlar o'quvchilarda atamalarini tez va samarali o'zlashtirish, amaliy qo'llay olish hamda mustaqil ijodiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantiradi.

Kalit so'zlar: tikuvchilik atamalarini, innovatsion o'qitish, interaktiv ta'lim.

Abstract: This article explores innovative approaches to teaching sewing terminology. Unlike traditional memorization-based methods, modern techniques involve visual aids, interactive activities, game-based learning, technological tools, and project-based instruction. These strategies enhance learners' ability to quickly and effectively acquire sewing terms, apply them in practice, and develop independent creative thinking skills.

Keywords: sewing terminology, innovative teaching, interactive learning.

Аннотация: В статье рассматриваются инновационные методы обучения швейной терминологии. В отличие от традиционных способов, основанных на заучивании, современные подходы включают использование наглядных материалов, интерактивных заданий, игровых элементов, технологических инструментов и проектного обучения. Такой подход способствует быстрому и эффективному усвоению терминов, их практическому применению и развитию творческого мышления у обучающихся.

Ключевые слова: швейная терминология, инновационное обучение, интерактивное обучение.

Tikuvchilikni o'qitish nafaqat tikish yoki bichish jarayonlarini ko'rsatishdan iborat, balki o'quvchilarni bu sohaning tili — tikuvchilik atamalarini bilan tanishtirishni ham o'z ichiga oladi [1, 87]. Tikuvchilik terminologiyasini puxta o'zlashtirgan o'quvchi buyruqlarni tushunadi, andozalar bilan mustaqil ishlay oladi va o'z g'oyalarini aniq ifoda eta boshlaydi. An'anaviy dars uslublarida bu atamalar ko'pincha yodlashga asoslangan bo'lsa, zamonaviy yondashuvda o'qituvchilar jarayonni jonli va esda qolarli qilish uchun turli innovatsion usullardan foydalanmoqda.

Vizual yondashuv bu borada juda samarali hisoblanadi. Ko'pgina tikuvchilik atamalarini yangi boshlovchilar uchun murakkab yoki mavhum tuyulishi mumkin. Shu sababli ko'rsatma plakatlar, rasmlar, diagrammalar yoki elektron kartochkalardan foydalanish o'quvchilarga tushunishni osonlashtiradi. Masalan, "selvage", "notch" yoki "bias" kabi atamalar tasvir bilan birgalikda ko'rsatilsa, ularni yodlab olish ham, eslab qolish ham ancha oson bo'ladi [2,56]. Ba'zi hollarda o'qituvchilar kengaytirilgan reallik texnologiyalaridan ham foydalanishadi: telefon yoki planshet yordamida asbob yoki andozaga qaratilganda atamaning izohi va amaliy ko'rsatmasi chiqadi. Hatto oddiygina tikuvchilik ustaxonasida turli jihoz va materiallarni yorliq bilan belgilab qo'yishning o'zi ham o'quvchilarda eslab qolishni kuchaytiradi.

O'yin shaklidagi yondashuv ham samarali natija beradi. Terminlarni o'rganish jarayoni o'yin tarzida bo'lsa, u yanada qiziqarli kechadi. Masalan, maxsus kartochkalar yordamida terminlarni tanish, turli topshiriqlarni "ochish" orqali bosqichma-bosqich oldinga yurish kabi interaktiv mashg'ulotlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi [3, 98]. Bunday o'yinlar orqali o'quvchilar yangi so'zlarni sezilmasdan, tabiiy tarzda o'zlashtirib borishadi.

Tikuvchilik atamalarini o'qitishda eng muhim jihatlardan biri ularni amaliyot bilan bog'lashdir. O'qituvchi atamani tushuntirayotganida darhol uni ko'rsatib, amalda bajarib berishi o'quvchiga yanada aniqroq tushunishga yordam beradi. Masalan, "gathering" yoki "backstitching" kabi tushunchalar nazariy emas, balki ko'z bilan ko'rib, qo'l bilan bajarilganda mustahkam yodda qoladi. Shuningdek, jihozlar bilan tanishish uchun tashkil etilgan aylanuvchi stansiyalar ham atamalarni tushunishga katta yordam beradi [4, 145].

Hikoya qilish va real hayotiy misollar keltirish ham samarali usullardan biridir. O'quvchi libos tikish jarayonida bosqichma-bosqich ishlaganda, atamalar tabiiy ravishda tartib bilan uchraydi va ularni anglash osonlashadi. O'qituvchi dizaynning kundalik ish jarayonini hikoya qilib berar ekan, atamalarni kontekstda tushuntiradi. Bu esa terminlarga ma'no, ularni esda saqlashga esa motivatsiya beradi [5, 65].

Hamkorlikda o'rganish ham samarali natija beradi. O'quvchilar juftlikda yoki guruhda ishlaganda bir-birlariga tushuntirish beradi, terminlarni muhokama qiladi va birgalikda xulosa chiqaradi. O'z tengdoshlari orqali bilim olish ko'pincha erkinroq muhit yaratadi va tushunchalarni mustahkamlaydi. Bunday mashg'ulotlar nafaqat so'z boyligini kengaytiradi, balki muloqot ko'nikmasini ham rivojlantiradi.

Zamonaviy texnologiyalar esa bu jarayonga yangi imkoniyatlar qo'shmoqda. Onlayn platformalar va mobil ilovalar yordamida o'quvchilar mustaqil ravishda terminlarni takrorlay oladi. Elektron kartochkalar, testlar yoki interaktiv videodarslar orqali atamalarni ko'rish va eshitish bir vaqtning o'zida amalga oshadi. Ba'zi dasturlar hatto virtual tikuvchilik muhiti yaratib, o'quvchilarga amaliyotga yaqin tajriba beradi [6, 89].

Eng samarali usullardan biri bu atamalarni bevosita loyiha jarayoniga qo'shib yuborishdir. Dars davomida o'quvchilar libos tikish yoki kichik buyum tayyorlash jarayonida yangi atamalarni bevosita qo'llaydi. Shuningdek, shaxsiy lug'at daftarlarini yuritish ham foydali bo'ladi: unda o'quvchilar yangi so'zlarni yozib boradi, rasmlar chizadi va izohlar qo'shadi. Bu usul ularning lug'at boyligini mustahkamlab, ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, tikuvchilik atamalarini o'qitishda innovatsion yondashuvlar oddiy yodlash usullarini o'rnini bosa oladi. Vizual ko'makchi vositalar, interaktiv o'yinlar, amaliy ko'rsatmalar, hikoya qilish, guruhiy mashg'ulotlar, texnologik vositalar va loyiha asosidagi o'qitish orqali o'quvchilar atamalarni nafaqat tushunadi, balki faol qo'llay boshlaydi. Natijada ular nafaqat buyruqlarni bajaruvchi emas, balki mustaqil fikrlaydigan, ijodkor va o'ziga ishongan mutaxassis sifatida shakllanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Абдуллаева, М. (2020). *Kasb-hunar ta'limida innovatsion texnologiyalar*. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi nashriyoti.
2. Хасанова, Д. (2018). *Tikuvchilik texnologiyasi va dizayni*. Toshkent: "Fan va texnologiya" nashriyoti.

3. Brown, A., & Green, T. (2020). *The Essentials of Instructional Design: Connecting Fundamental Principles with Process and Practice*. New York: Routledge.
4. Reece, I., & Walker, S. (2017). *Teaching, Training and Learning: A Practical Guide*. Sunderland: Business Education Publishers.
5. UNESCO. (2019). *Innovative Teaching and Learning Strategies in TVET*. Paris: UNESCO Publishing.
6. Савченко, Н. В. (2019). *Интерактивные методы обучения: теория и практика*. Москва: Академия.
7. Семёнова, Л. А. (2017). *Технология обучения швейному делу в профессиональном образовании*. Санкт-Петербург: Просвещение.
8. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (Eds.). (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman